

ОБУЧЕНИЕ ИГРОВОЙ ТАКТИКЕ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА

Кокандский государственный педагогический институт
Старший преподаватель кафедры спортивных и подвижных игр

Якубжонова Феруза Исмоиловна

студентка Кокандского государственного педагогического института

Баходирова Мубинахан Алишер кизи

Аннотация. В статье рассматриваются особенности ударов, направленные вниз в левую сторону стола соперника, даются после серии с сильным вращением вниз в противоположную сторону. Цель комбинации заставить нападающего совершить ошибку, казалось бы, простым ударом. Для этого мяч поднимается несколько выше, что ослепляет интеллект противника, в результате чего он не может правильно оценить силу замаха вниз.

Ключевые слова: Тактика игры, физическая подготовка, технические навыки, передача мяча, удары.

Важным направлением политики Правительства Республики Узбекистан является совершенствование физической культуры и спорта. Доказательством нашего мнения являются указы Президента Республики Узбекистан и ряд важных решений Кабинета Министров Республики Узбекистан, направленных на совершенствование системы и структуры подготовки спортсменов в нашей стране.

Тактика игры в настольном теннисе следует понимать целенаправленное применение серии ударов в определенном ритме и картине, а также применение психологических приемов против ударов соперника в конкретных условиях. Существует тесная связь между техникой и тактикой. Применение того или иного приема рассматривается само по себе в тактическом плане. Основными техническими элементами являются

комбинации, то есть серии ударов по мячу. Итак, чем больше стилей, чем качественнее они выполнены, тем проще составить продуманные сочетания.

Уровень тактической подготовки теннисиста зависит от его технических навыков, скорости, с которой он может оценивать ситуацию в игре, способности предвидеть развитие событий.

Сильнейшие представители современного тенниса предпочитают меньше техничных движений и доводят их до автоматизма. Это позволяет мне принимать тактическое решение и мгновенно его реализовывать в зависимости от хода игры и появления тех или иных действий. В настольном теннисе, как и в других видах спорта, существует несколько тактик. Тактика одиночных и парных игр отличается. Ознакомимся с тактическими приемами ниже.

Тактика одиночной игры

Теннисист должен иметь четкое представление об игре и психологических особенностях своего соперника еще до того, как начнет играть. При составлении технического плана необходимо учитывать следующее:

- из каких зон и каким образом противник наносит основные удары;
- насколько соперник устойчив к высокому темпу и как быстро может адаптироваться при его изменении;
- способность подстраиваться под игру соперника и переносить на него тактику;
- уровень физической подготовки соперника, силу ударов, скорость движений, выносливость, исходное положение передачи мяча.

Очень важно знать исходное положение при броске мяча. Форма ракетки также влияет на тактику игры. При игре жесткой резиновой ракеткой с соперником также наблюдается эффект раскачивающихся взмахов, раскачиваний с разной скоростью и обманчивого положения руки, держащей ракетку, по сравнению с полетом мяча.

Большинство атакующих игроков в настольный теннис выбирают свою тактику на точечные удары и вращения мяча. Против соперников, которые используют односторонние непрерывные удары, лучше чередовать удары с длиной и вращением, 2-сторонние быстрые атаки против соперника, чтобы наблюдать высокое вращение от каждого удара и когда входящий мяч отскакивает от стола и покидает край стола, вызывая сильное сотрясение, а также мощный завершающий удар и вращение мяча.

Нападающие в основном используют следующие тактические комбинации против тщательно играющего соперника:

- необходимость поймать мяч, поднятый соперником, после пропущенного мяча;
- передача мяча на топ-спин, направленный на подсчет очков;
- выигрыш очков при ошибке соперника;
- использование ситуативного короткого паса соперника;
- способность мощно атаковать, получая передачи с вращением и боковые передачи;
- передать мяч до того, как необходимый противник едва получит мяч.

В таких случаях комбинации зависят от действий соперника. Выигрыш в счете происходит за счет ошибки атакующего игрока, создающего благоприятную ситуацию для защитника. Защитник обычно делает только один или два своих сильных удара. Это затрудняет противнику принятие удара. В этом случае следует использовать следующие комбинации:

- ❖ короткая передача мяча;
- ❖ последовал наступательный удар.

Это единственная атакующая комбинация для защитников. Его полезность неожиданно. Используется в редких случаях и в решающий период игры. Атака завершающего короткого выноса мяча с возвратом мяча со средней дистанции. Это происходит за счет использования ошибки

нападающего, который высоко передал мяч. При этом удар защитника должен иметь завершающую силу.

Удары, направленные вниз в левую сторону стола соперника, даются после серии с сильным вращением вниз в противоположную сторону. Цель комбинации — заставить нападающего совершить ошибку, казалось бы, простым ударом. Для этого мяч поднимается несколько выше, что ослепляет интеллект противника, в результате чего он не может правильно оценить силу замаха вниз.

Если атакующий игрок плохо двигается, необходимо заставить его отойти в сторону и быстро отправить мяч в пустую сторону.

Двусторонний быстрый нападающий должен увеличивать вращение мяча с каждым ударом по противнику и иметь возможность размахивать ракеткой, когда входящий мяч начинает покидать стол. Это также дает вам возможность мощного завершающего удара.

Список литературы:

1. Азизова Р.И. «Методика обучения спортивно-подвижным играм» Учебное пособие Т.: 2010 г.
2. Рахимкулов К.Д. «Игры национального движения» Учебное пособие Т.: 2012.
3. Bazarbayevich, I. F. (2022). Similarity aspects of english and russian languages. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(3), 481-484.
4. Makhmudovich, G. A., Anvarovich, I. S., & o'rmonovich, I. F. (2022). Development of physical activity of students based on physical education and sports classes. *International journal of social science & interdisciplinary research* issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(11), 135-141.
5. Nazirjonovich, X. Z., & o'rmonjonovich, I. F. (2023). Physical Education In Higher Educational Institutions Problems Of Formation Of Professional Skills On

The Basis Of Science And Practice Ytegration In The Training Of Teaching Staff. Journal of Positive School Psychology, 870-876.

6. O'rmonjonovich, I. F. (2022). Problems of Development of Physical Culture and Sports after Independence. Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture, 3(12), 58-62.

7. Ormonjonovich, I. F. (2022). Methods of determining degrees of scoliosis. Asia pacific journal of marketing & management review issn: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(12), 319-324.

8. Гофуров, А. М. (2022). Jismoniy tarbiya va sportda menejment hamda marketing predmetining maqsad va vazifalari Jismoniy tarbiya va sport tizimining o'ziga xos xususiyatlari. Инновации в педагогике и психологии, 5(4).

9. Makhmudovich, G. A., & Makhmudovich, G. A. (2023). The Use Of Physical Exercises In Order To Improve The Healthy Lifestyle Of Students. Journal of Positive School Psychology, 545-550.

10. Makhmudovich, G. A. (2022). Movement is the main factor of a healthy lifestyle. Open Access Repository, 9(12), 4-9.

11. Makhmudovich, G. A., Makhmudovich, G. A., & Mukhtorovna, Y. J. (2022). The role of gymnastics in the educational process. Open Access Repository, 8(12), 5-8.

12. Yakubjonov I. A., Bektemirovich, N. B., & Makhmudovich, G. A. (2022). The development of muscle mass as a means of increasing the immune system of a person. International journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(11), 62-67.

13. Akramjonovich, Y. I., & Ismailovna, Y. F. (2022). Pedagogical Conditions That Ensure The Successful Development Of Physical Fitness Of Modern Youth. Journal of Positive School Psychology, 6(10), 4495-4499.

14. Yakubjonov, I. A., & Yakubjonova, F. I. (2023). Stol tennis o 'yini orqali insonning tez anglash qobiliyatini rivojlantirish. Scientific progress, 4(1), 254-259.

15. Якубжонов, И. А., & Шокиров, Ш. Г. (2022). Қувватов У.Т "Развитие воспитательной работы в студенческой футбольной команде.". In International conference: problems and scientific solutions (Vol. 1, pp. 140-147).

16. Yakubjonov, I. A., Yakubjonova, F. I., & Azizov, M. A. (2022). The role of physical education and sports in the development of the human organism. In International conference: problems and scientific solutions (pp. 124-130).

17. Yakubjonov, I., Azizov, M., & Yakubjonova, F. (2022). Development of physical training and sports in the formation of a healthy young generation. Educational Research in Universal Sciences, 1, 170-173.

18. Arabboyev Qakhramon Tohirjonovich. (2022). Adaptation of athlete students to student life. International journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact Factor: 7.429, 11(11), 272–276.

19. Arabboyev Qahramon Tohirjonovich. (2022). The importance of functional training in the athlete training system. International journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact Factor: 7.429, 11(11), 261–264.

20. Arabboyev, Q. T. "Sportchilarni tayyorlashda funksional tayyorgarlikning ahamiyati: 10.53885/edinres. 2022.75.29.012 QT Arabboyev." Научно-практическая конференция. 2022.

21. Ismoilovna, Y. F., & Farxodjon o'g'li, Y. A. (2023). Voleybol texnikasiga o'rgatishning umumiy asoslari. Youth, science, education: topical issues, achievements and innovations, 2, 22-28.

22. Шодиев Э., Ирматов Ш., Якубжоннова Ф. Jismoniy tarbiya darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 2/S. – С. 683-687.

23. Gofurov Abdushokir Makhmudovich, Irmatov Shavkat Anvarovich, and Inomov Fahriddin O'rmonovich. Development of physical activity of students based on physical education and sports classes //international journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429. – 2022. – Т. 11. – №. 11. – С. 135-141.

24. Irmatov Shavkat Anvarovich, Rakhimov Shermet Mirzarakhimovich. Analysis Of The Mental Tension Of Athletes During The Competition And Methods Of Overcoming It (On The Example Of Kurash Athletes) //Journal of Positive School Psychology. – 2023. – C. 1233-1237.